

БОЛЕЗНИ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА (*BOMBYX MORI L*) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ШЕЛКОВОДСТВО

Абдикаюмова Н.К.¹, Примова Д.², Бобожонова М.А.³

¹доцент кафедры Шелководства и тутоводства ТГАУ

²студентка факультета «Животноводство» по направлению «Шелководство и
Тутоводство» ТГАУ,

³студентка факультета «Животноводство» по направлению «Шелководство и
Тутоводство» ТГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18936119>

Аннотация. Тутовый шелкопряд (*Bombyx mori L*) является одним из важнейших насекомых в шелководстве, обеспечивая производство шелка. Однако болезни, поражающие этих насекомых, значительно снижают продуктивность и качество шелка. В статье рассматриваются основные инфекционные и неинфекционные болезни тутового шелкопряда, их причины, симптомы, методы диагностики и способы борьбы с ними.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, грена, гусеница, куколка, коконы, жизнеспособность, продуктивность, микроорганизмы, бактерия, грибки, вирусы, инфекционные, симптомы, диагностика, патогены, температура, влажность.

Аннотация. *Tut ipak qurti (Bombyx mori L)* — ipakchilik sohasidagi eng muhim hasharotlardan biri bo'lib, ipak ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Biroq, bu hasharotlarga ta'sir qiluvchi kasalliklar ularning mahsuldorligini va ipak sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Mazkur maqolada tut ipak qurtining asosiy yuqumli va yuqumsiz kasalliklari, ularning sabablari, belgilarini aniqlash usullari hamda ularga qarshi kurash choralari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tut ipak qurti, ipak qurti urug'i, ipak qurti, g'umbak, kapalak, pilla, hayotchanlik, mahsuldorlik, mikroorganizm, bakteriya, zamburug', viruslar, yuqumli, patogenlar, harorat, namlik.

Annotation. *The silkworm (Bombyx mori L)* is one of the most important insects in sericulture, serving as the primary source of natural silk production. However, diseases that affect these insects significantly reduce their productivity and the quality of the silk produced. This article examines the main infectious and non-infectious diseases of the silkworm, their causes, symptoms, diagnostic methods, and measures for their prevention and control.

Key words: silkworm, grena, caterpillar, pupa, cocoons, viability, productivity, microorganisms, bacteria, fungi, viruses, infectious, symptoms, diagnostics, pathogens, temperature, humidity.

Изучение болезней тутового шелкопряда (*Bombyx mori L*.) имеет важное значение для развития шелководства, поскольку инфекционные заболевания являются основной причиной снижения выхода коконов и ухудшения их качества.

Тутовый шелкопряд - насекомое, широко используемое в шелководстве для производства натурального шелка. Тутовый шелкопряд как и другие насекомые подвержен различным инфекционным заболеваниям, которые являются одной из основных причин уменьшения количества и ухудшения качества коконов. Болезни

тутового шелкопряда, поражающие гусениц шелкопряда, могут привести к массовой гибели, снижению выхода шелка и ухудшению его качества. Изучение болезней и методов их профилактики является важной задачей для повышения эффективности шелководства. Работы **И.М.Азимджанова** посвящены системе защиты шелкопряда от комплекса заболеваний. Автор рассматривает взаимосвязь болезней гусениц с фитосанитарным состоянием шелковицы и подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике.

Виды болезней тутового шелкопряда. Возбудителями большинства заболеваний являются микроорганизмы – одноклеточные организмы животного или растительного происхождения, выполняющие в природе разнообразные функции. Различают несколько групп **микроорганизмов: бактерии, грибы, простейшие, вирусы**

Бактерии – это одноклеточные организмы растительной природы величиной 0,4–10 мкм и более. По внешней форме различают шаровидные, палочковидные, изогнутые в виде запятой и спирально извитые бактерии. Бактериальные микроорганизмы вызывают следующие болезни: *Септицемия или гнилокровие, мертвенность или фляшерия, чахлость*. Бактериальные заболевания (фляшерия и др.) также существенно снижают жизнеспособность гусениц. **M.S.I.Saad, E.M.Y.Elyamani и W.M.M.Helaly** исследовали влияние растительных экстрактов на подавление бактериальных и грибковых инфекций и установили их положительное влияние на выживаемость личинок и качество коконов.

Грибы – (плесени, дрожжи и некоторые несоршенные) – растительные организмы более сложного строения, чем бактерии. Клетки гриба нитевидной формы называются гифами. Гифы растут, ветвятся, образуя сплетение – грибницу, или мицелий. Вот основные грибковые болезни шелкопряда:

Мускардины (*Muscardine diseases*) Общее название грибковых заболеваний тутового шелкопряда, вызываемых разными видами грибов. **Белая мускардина** **Возбудитель:** *Beauveria bassiana*, **Зелёная мускардина** **Возбудитель:** *Metarhizium anisopliae*, **Серная (или серая) мускардина** **Возбудитель:** *Isaria farinose*, **Аспергиллёз (*Aspergillosis*)**. **Возбудители:** *Aspergillus flavus, A. niger, A. oryzae* и др.

Вирусы – это такие возбудители инфекционных заболеваний человека, животных и растений, которых невозможно увидеть под обычным микроскопом. Их размеры настолько малы, что они без труда проходят сквозь бактериальные фильтры, изготовленные из фарфоровой глины, поэтому их и назвали фильтрующимися вирусами. Болезни вызываемые вирусами: желтуха, Ядернополиэдроз (Полиэдроз, или болезнь полиэдров), Цитоплазматическая полиэдрозная болезнь. По данным **Z.Hu, F.Zhu и K.Chen (2023)**, наиболее опасным вирусным заболеванием является нуклеополедроз (*grasserie*), вызываемый вирусом BmNPV. Авторы отмечают, что вирусная инфекция может вызывать массовую гибель гусениц и приводит к значительным экономическим потерям в шелководстве. В их обзоре подробно рассматриваются механизмы устойчивости шелкопряда к вирусу и перспективы селекции устойчивых линий.

Простейшие – одноклеточные организмы. Их клетка состоит из протоплазмы, ядра и оболочки. Некоторые простейшие не имеют оболочки, благодаря чему протоплазма клетки, переливаясь, образует ложноножки и тем самым обеспечивает себе передвижение. Простейшие могут размножаться простым делением, почкованием, множественным дроблением и половым путем. Пибрина или нозематоз (*Nosema bombycis*) – очень заразная болезнь тутового шелкопряда, передающаяся по наследству. Источником заразного

начала является сам шелкопряд. Пибринозная грена – самый опасный источник инфекции. Протозойное заболевание пибрина (возбудитель *Nosema bombycis*) остаётся одной из наиболее опасных инфекций. В обзоре **С. Kiruthika, S. Susikaran и В. К. Bharathi (2025)** подчёркивается, что пибрина опасна возможностью передачи через яйца, что затрудняет её контроль.

Причины возникновения болезней. Основные факторы, способствующие развитию заболеваний тутового шелкопряда, включают:

- ✓ Низкое качество кормов, особенно зараженных листьев шелковицы;
- ✓ Плохие санитарные условия;
- ✓ Повышенная влажность и неправильный температурный режим;
- ✓ Несоблюдение правил гигиены и профилактики.

Симптомы болезней

- ✓ Личинки становятся вялыми, теряют аппетит;
- ✓ На теле появляется слизистая жидкость, ткани размягчаются;
- ✓ Кожа легко разрывается, выделяется неприятный запах гниения;
- ✓ Часто болезнь развивается при высокой влажности и плохой вентиляции;
- ✓ Потеря аппетита и снижение активности;
- ✓ Изменение цвета и структуры тела личинок;
- ✓ Замедление роста, жидкие выделения;
- ✓ Массовая гибель на 4–5-м возрасте личинок;
- ✓ Быстрая гибель личинок в определенной группе.

Методы борьбы и профилактики

- ✓ Строгий контроль качества кормов, регулярная проверка листьев шелковицы;
- ✓ Соблюдение санитарных норм: своевременная очистка и дезинфекция червоводен;
- ✓ Контроль микроклимата: поддержание оптимальной температуры и влажности;
- ✓ Разделение личинок по возрастам для снижения риска массового заражения;
- ✓ Использование биологических и химических средств для уничтожения патогенов;
- ✓ **Использование известковых или формалиновых растворов** для обработки помещений;
- ✓ **Проветривание и сушение подстилки;**
- ✓ Регулярный мониторинг здоровых личинок тутового шелкопряда и своевременное удаление больных особей.

Процесс проведения исследования под микроскопом для определения заболеваний тутового шелкопряда

Таблица 1

Классификация болезней тутового шелкопряда по этиологии

Группа заболеваний	Возбудитель	Примеры болезней	Основные признаки	Степень опасности
Бактериальные	Патогенные бактерии	Септицемия (гнилокровие), фляшерия, чахлость	Вялость, размягчение тканей, неприятный запах	Высокая
Грибковые	Beauveria, Metarhizium, Isaria, Aspergillus	Белая, зелёная, серая мускардина, аспергиллёз	Мицелий на теле, мумификация	Средняя–высокая
Вирусные	Вирусы полиэдроза	Ядерный полиэдроз, цитоплазматический полиэдроз, желтуха	Массовая гибель, разрушение тканей	Очень высокая
Протозойные	Nosema bombycis	Пебрина (нозематоз)	Замедление роста, пятнистость, снижение жизнеспособности	Крайне высокая

В таблице 1 представлена классификация болезней тутового шелкопряда (*Bombyx mori*) по этиологическому принципу. Заболевания сгруппированы в зависимости от природы возбудителя: бактериальные, грибковые, вирусные и протозойные. Таким образом, представленные данные демонстрируют, что наибольшую эпизоотологическую и экономическую значимость для шелководства имеют вирусные и протозойные болезни, тогда как развитие бактериальных и грибковых инфекций во многом зависит от санитарно-гигиенических условий содержания.

Таблица 2

Влияние заболеваний на продуктивность шелководства

Показатель	Здоровая популяция	При инфекционном заражении
Выживаемость личинок	90–95 %	40–70 %
Средняя масса кокона	1,8–2,2 г	1,0–1,5 г
Выход шелка	18–22 %	10–15 %
Однородность коконов	Высокая	Низкая
Экономическая эффективность	Стабильная	Существенные потери

В таблице 2 отражено влияние инфекционных заболеваний на основные производственные показатели шелководства при выращивании *Bombyx mori*. У здоровой популяции жизнеспособность личинок достигает 90–95 %, что обеспечивает высокий выход качественных коконов. При инфекционном заражении этот показатель снижается до 40–70 %, что свидетельствует о значительных потерях поголовья. Кроме того, при инфекциях ухудшается однородность коконов, что снижает их технологическую ценность и усложняет переработку. В совокупности данные изменения приводят к существенным экономическим потерям и снижению рентабельности производства.

Выводы: Болезни тутового шелкопряда остаются одной из главных проблем шелководства. Комплексный подход к профилактике и лечению заболеваний позволяет значительно повысить продуктивность и качество шелка. Дальнейшие исследования необходимы для разработки новых эффективных методов борьбы с патогенами. Правильное и своевременное выявление болезней тутового шелкопряда, а также соблюдение профилактических мер помогут сохранить здоровье гусениц тутового шелкопряда и обеспечить качественную урожайность коконов в республике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Azimdzhanov, I. M. Bolezni shelkovicy, gusenits tutovogo shelkopryada i sistema ikh zashchity: avtoref. дис. ... канд.-наук. — Ташкент, 1995.
2. Собиров С., Ахмедов Н.А., Азизов Т.Р. Ипак куртининг юқумли касалликлари диагностикаси ва эпизоотологияси. Ташкент, 2015 г. 185 стр.
3. Zhang H. et al. Viral diseases of *Bombyx mori* and their control. *Journal of Insect Pathology*, 2019.
4. Ismatullaeva D.A. The study of resistance of silkworm breeds to highly dangerous diseases (nosematosis and nuclear polyhedrosis). *Agrarian science*. 2018;(2):39-42. (In Russ.)
5. Исматуллаева Д.А. Изучение устойчивости пород тутового шелкопряда к особо опасным болезням (нозематозу и ядерному полиэдрозу). *Аграрная наука*. 2018;(2):39-42.
6. Singh R., Kumar A. Microbial infections in sericulture insects. *Sericulture Science*, 2021.
7. Hu, Z., Zhu, F., Chen, K. The Mechanisms of Silkworm Resistance to the Baculovirus and Antiviral Breeding. *Annual Review of Entomology*, 2023; 68:381–399.
8. Kiruthika, C., Susikaran, S., Bharathi, B. K. Common Diseases of Silkworm and Their Management – A Comprehensive Overview. *International Journal of ...*, 2025, № 02(01), с. 22–28.